

SAID AHMAD ASARLARIDA QO‘LLANILGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING KOMPONENT TAHLILI

Shomurodova Sabohat Avulfaiz qizi

Termiz davlat universiteti Lingvistika: o‘zbek tili ta’lim yo‘nalish

1-bosqich magistr talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslik sohasining asosiy bo‘limlaridan biri bo‘lgan frazeologik hamda paremiologik birliklarning kelib chiqish tarixi hamda tilshunoslik sohasidagi o‘rni va lingvistik ahamiyati borasidagi qarashlar ilgari surildi. Shuningdek, frazeologik hamda paremiologik birliklarning badiiy matnlarda qo‘llanilishdagi ahamiyati ochib berildi. Maqolada taniqli o‘zbek yozuvchisi Said Ahmad asarlarida uchraydigan frazeologik hamda paremiologik birliklarning tarkibiy qismlari komponent tahlil metodidan foydalanilgan holda tadqiq qilindi. Ishda frazeologizmlarning semantik va stilistik jihatlari yoritilib, har bir frazeologik birligida mavjud bo‘lgan komponentlarning ma’nosi va o‘ziga xosligi keng ko‘lamli tahlilga tortildi.

Kalit so‘zlar: frazeologik birlik, ibora, paremiologik birlik, maqol, component tahlil, semantika, stilistika, tilshunoslik, kontekst, yozuvchi uslubi.

Frazeologik birliklar va paremiologik birliklar har bir tilning ajralmas qismi bo‘lib, uning til va adabiyotdagi o‘rni nihoyatda muhimdir. Frazeologik birliklar juda qadimiy bo‘lib, til taraqqiyotini rivojlantiradi va uni bir avloddan ikkinchi avlodga yetkazish bilan xarakterlanadi. Jahon tilshunosligida frazeologik birliklarni o‘rganish bo‘yicha salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Frazeologiyaning o‘rganilishidagi dastlabki izlanishlar rus hamda fransuz tilshunosligining frazeologik olimlari tomonidan amalga oshirilgan. Frazeologizmlarni o‘rganishda buyuk fransuz frazeolog olimi Sharll Ballni e’tirof etamiz. U o‘zining "Fransuz stilistikasi" (1909) asarida so‘z birikmalari, ularning tadqiq etuvchi vositalari haqida qimmatli fikrlarini bayon qilgan.

O‘zbek tilshunosligida frazeologizmlarga bo‘lgan e‘tibor XX asrning o‘rtalarida kelib jadal tus olib boshladi. O‘zbek tilshunosligida frazeologiya sohasini A. Sa‘diy, V. Abdullayev, U. Tursunov, A. G‘ulomov, N. Mallayev, Sh. Rahmatullayev kabi olimlar o‘rganishdi va bu sohaga doir fikrlarni rivojlantirib, tilshunoslik bo‘limi sifatida frazeologiya haqida ko‘plab ishlarni amalga oshirishdi.

Shu jumladan, bu davrda S.N. Muratovning “Turkiy tillarda turg‘un so‘z birikmalari” nomli ishi bilan turkiy til iboralarini yoritishga kirishgan. Badiiy matnlarda frazeologik hamda paremiologik birliklardan unumli foydalanish asar tili tasviriylik, ta’sirchanlik orqali to‘la ochib beriladi va stilistik jihatdan mukammal qiladi. O‘zbek adabiyotida mazkur birliklardan salmoqli foydalangan so‘z ustalaridan biri Said Ahmaddir. U o‘z asarlarida frazeologik birliklarni faqat ma’lum bir zamon yoki voqealarni tasvirlashda emas, balki o‘z uslubini yaratishda, tilni boyitishda ham muvaffaqiyatli qo‘llagan. So‘z ustasi bo‘lgan Said Ahmad deyarli barcha asarlarida qahramonning ruhiy holatini tasvirlashda frazemalardan foydalangan. Biz ana shu nuqtai nazardan Said Ahmad qo‘llagan frazemalarni komponent tahlil metodiga tayangan holda tahlilga tortdik. Avvalambor, mazkur tahlil metodi haqida atroflicha to‘xtaladigan bo‘lsak, **komponent tahlil metodi** bu metod strukturaviy semasiologiya sohasiga xizmat qiladi. Buning maqsadi ikki tomonli til birliklarini aniqlashdirki, birinchidan, ularning mazmunidagi eng kichik birliklarni ajratish, ikkinchidan, ulararo qonuniy aloqa va munosabatlarni topish.

Said Ahmad asarlarida uchraydigan frazemalarda ko‘z, quloq, og‘iz, bosh, qo‘l kabi komponentlar faol ishtirok etgan. Shular bilan bir qatorda mavhum otlar ishtirok etgan frazeologik birliklarga ham ko‘p duch kelamiz. Ushbu frazemalarni birma-bir tahlil jarayonimizda ko‘rib o‘tamiz.

Ko‘z komponentli frazemalar:

G‘afur aka tizzasiga qog‘oz qo‘yib, **ko‘z ochib yumguncha** nimalarnidir yozib qo‘limga berdi.

Ushbu gapda ko‘z ochib yumguncha iborasi qo‘llanilgan. Ushbu ibora payt ma’nosidagi ibora bo‘lib, **vaqt tez o‘tib ketmoq, shiddat bilan o‘tmoq** degan ma’noga teng.

Qobiljonning **ko‘zlaridan o‘t chaqnab ketdi**. Direktorning boyagi. “Ishni eplayolmay yotibsiz, bo‘shatishga to‘g‘ri keladi” degan gaplari esiga tushdi.

Yuqoridagi misolda yozuvchi qahramon holatini ifodalash uchun **ko‘zidan o‘t chaqnamoq** frazemasidan foydalangan. Ushbu frazema **jahllanish, ajablanish, to‘satdan aytilgan xabardan esankirash** ma‘nolariga teng.

Og‘iz komponentli frazemalar:

Bahri. Dadangiz jikkilamagandilar. Hamma vaqt serkning otidek gijinglab turardilar-ku! Nazmi. Kech qoldim, deb yugurib, **o‘pkam og‘zimga keldi**.

Ushbu parchada Nazmi tilidan olingan, **o‘pkam og‘zimga keldi** idiomasi qo‘llanilgan. Ushbu ibora charchamoq, holdan toymoq so‘ziga sinonim bo‘la oladi. Ushbu ibora orqali nutqiy emotsionallik yuqori bo‘lgan.

Xulosa shuki, Said Ahmad asarlarida frazeologik birliklarning komponent tahlili asar stilistikasi kengaytiradi va ta‘sirchanlik darajasini orttiradi. Yozuvchi frazeologizmlarni maqsadga muvofiq, aniq va o‘zgacha tarzda ishlatgan bu esa, asarning ruhiy atmosferasi to‘g‘ridan to‘g‘ri kitobxon qalbiga ko‘chgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Бегматова Г. Х. Ўзбек миллий корпусида идиомалар базасини яратиш. Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. Термиз, 2021.
2. Rahmattulayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1978.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. Darslik. Toshkent: Universitet, 2006.
4. Said Ahmad. Tanlangan asarlar II jild. Toshkent: Sharq, 2000.
5. Shomatov O.N. Filologiyaning ilmiy tadqiqot metodlari. Toshkent: 2009.